

**ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ БЛОКЧЕЙН В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ**

*Н.Б. Ходжарахманова-студент Ташкентского финансового
института*

Аннотация: Финансовый контроль является одной из важнейших функций государства. При таком контроле можно подходить к важным политическим вопросам на национальном уровне и находить решения некоторых проблем. В условиях стремительного роста информационных и коммуникационных технологий и цифровизации, эту область невозможно обойти стороной. По мере изменения современных социально-экономических отношений можно с уверенностью сказать, что одной из важнейших целей и задач является подготовка к этим изменениям экономики нашей страны и финансового управления, являющегося одним из важнейших процессов. Одним из ключевых способов достижения этой цели является дальнейшее совершенствование финансового контроля в условиях цифровой экономики. В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования государственного финансового контроля в условиях цифровой экономики.

Ключевые слова: Финансовый контроль, информационо-коммуникационные технологии, цифровизация, цифровая экономика

**ISSUES OF IMPROVING THE SYSTEM OF STATE FINANCIAL
CONTROL USING BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES IN THE DIGITAL
ECONOMY**

N.B. KhodjaraKhmanova-a student of Tashkent institute of finance

Abstract: Financial control is one of the most important functions of the state.

With such control, it is possible to approach important political issues at the national level and find solutions to some problems. With the rapid growth of information and communication technologies and digitalization, this area cannot be ignored. As modern socio-economic relations change, it can be said with confidence that one of the most important goals and objectives is to prepare for these changes in the economy of our country and financial control, which is one of the most crucial processes. One of the key ways to achieve this goal is to further improve financial control in the digital economy. This article discusses the issues of improving state financial control in the digital economy.

Key words: Financial control, information and communication technologies, digitalization, digital economy

Цифровая экономика — это хозяйственная деятельность, в которой основным фактором производства и обслуживания являются данные в виде чисел, для обработки которых можно использовать большой объем информации и анализ результатов различных видов обработки. более эффективные решения, чем предыдущая система в производстве, услугах, технологиях, устройствах, хранении, доставке продукции. Другими словами, цифровая экономика – это деятельность, связанная с развитием цифровых компьютерных технологий в сфере оказания онлайн-услуг, электронных платежей, интернет-торговли, краудфандинга и других видов отраслей.

В целях совершенствования системы государственного финансового контроля за эффективным управлением государственными финансовыми ресурсами, целевым и рациональным использованием бюджетных средств, а также обеспечения исполнения задач, определенных в Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах в «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения» было принято установить, что в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О Счетной палате Республики Узбекистан» к формам и видам контроля, осуществляемым

Счетной палатой, начиная с 1 января 2022 года в практику дополнительно внедряются:

- финансовый аудит
- аудит соответствия, предусматривающий проверку и оценку использования консолидированных и привлеченных бюджетных средств
- аудит эффективности, предусматривающий оценку и анализ эффективности и результативности расходов, субсидий, льгот и преференций, экономичности использования выделенных средств, выполнения установленных целевых показателей, целесообразности и результативности проектов.¹

В частности, третьим приоритетом Новой Стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы, состоящим из семи приоритетов, разработанных на основе принципа «От Стратегии действий – к Стратегии развития» в результате общественного обсуждения, является «Ускоренное развитие национальной экономики и высокие обеспечивающие темпы роста. В то время как финансовая система является одной из основных составляющих экономики государства, стоит отметить, что развитие финансового контроля является одной из основных целей. Кроме того, одной из основных целей данной стратегии является увеличение размеров цифровой экономики не менее чем в 2,5 раза, сделав ее основным «драйверным» сектором. Одной из целей стратегии является повышение уровня цифровизации производственных и операционных процессов до 70% к концу 2026 года в реальном секторе экономики, а также в финансовом и банковском секторах.²

Финансовый контроль является значительным составом части управления финансами государства, юридических и физических лиц и осуществлением государственного финансового регулирования доходов государственной власти и управления деятельностью экономических

¹ УП-6300-сон 27.08.2021. О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного финансового контроля URL: <https://lex.uz/ru/docs/5607474>

² ПП-60 от 28.01.2022. Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы URL: <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

субъектов. [1]

Как считает Аюбова Н.А., финансовый контроль - это оценка по поводу формирования и рационального использования финансовых ресурсов в интересах всех экономик в процессе расширенного воспроизводства материальных благ и услуг, представленных в контроле специально созданных органов для финансовых деятель- экономической субъектов (государства, территориальных контролируемых образований, хозяйств субъектов и физических лиц), связанных с финансово-хозяйственным законодательством, генерацией произведенных расходов, экономической эффективностью финансово-хозяйственных операций, в ходе реализации экономической политики, позволяющей оценить, насколько эффективно использованы ресурсы для достижения поставленной цели, и выявление отклонения от распределения функций. [2]

Подъяблонская Л.М. определяет финансовый контроль как регламентированную деятельность специально созданных учреждений и контролеров (аудиторов) за соблюдением финансового законодательства и финансовой дисциплины всех экономических субъектов, а также за регулированием и эффективностью финансовых операций. [3]

Белоножко М.Л. и Скифская А.Л. рассматривают финансовый контроль как контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью субъектов хозяйствования, при этом в сфере государственного ударного управления, финансовый контроль за регулируемой нормами прав деятельности государственных, муниципальных, крупных и хозяйственных субъектов по предъявлению требований и величин финансовый план, обоснованность и полнота поступления денежных средств, правильность и эффективность их использования.[4]

По мнению Маркиной Е.В. и других финансовых ресурсов представляет собой совокупность действий и незначительных случаев, особенно выявленных нарушений уровня глюкозы в проверке деятельности всех субъектов финансовых отношений в процессе формирования и потребления

финансовых ресурсов с полной целью достоверности получения и использования информации о реализации управленческих решений.[5]

Понятие финансовый контроль тесно связано с понятиями контроль и финансы

В настоящее время в процессе своей деятельности различные уровни государственной власти, физические лица, юридические лица, коммерческие и некоммерческие организации совместно с другими хозяйствующими субъектами устанавливают денежные отношения. Средства, вовлеченные в эти отношения, проходят такие этапы, как своевременное формирование, распределение и расходование. Следует отметить, что каждый субъект в процессе своей деятельности сможет создать один и более фонд денежных средств. Все эти отношения называются финансовыми отношениями.

Контроль является элементом не только процесс управления, но и государственного регулирования проводимого различными органами государственной власти и управления. В условиях рыночной экономики государство:

- ✓ формирует правовые рамки функционирования экономики, гарантирует исполнение принятых законов и Других нормативно-правовых документов;

- ✓ определяет условия функционирования различных экономических субъектов, включая установление минимального размера уставного фонда предприятия требования к составу органов управления;

- ✓ стремится преодолеть негативные последствия циклических колебаний экономики приводящих к потерям значительная доля финансовых ресурсов экономических субъектов;

- ✓ устанавливает систему налогов и обязательных платежей государственных закупок и других методов регулирования деятельности химических субъектов;

- ✓ определяет приоритетные направления развития различных отраслей экономики социальной сфере исходя из сложившихся условий целей и задач

развития государства.[6]

Финансовый контроль является одним из ключевых элементов государственного управления. Формирование, распределение и использование любых денежных отношений на территории страны регулируется финансовым контролем. Пока управление финансами не будет совершенным, цикл денежных отношений в стране также будет нарушен, могут возникать различные проблемы. Поэтому одним из основных драйверов построения сильной экономики является сильный финансовый контроль.

Необходимость финансового контроля подтверждается его огромным значением развития экономики, включая:

- обеспечение качественного и эффективного управления деятельностью экономических субъектов, соблюдая имя норм финансового и другого законодательства;
- защита интересов всех экономических субъектов, включая как государство, так и юридические и физические лица;
- содействие реализации направления государственной финансовой, социальной, денежно-кредитной политики, проведению реформ во всех сферах экономики и социальной жизни общества ;
- выявление внутренних резервов использования финансовых ресурсов семьи экономическими субъектами;
- создание условий для повышения финансовой сбалансированности и устойчивости во всех сферах финансовой системы государство.

Сегодня цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Теперь мы эффективно используем информационные и коммуникационные технологии в нашей повседневной жизни. Раньше онлайн-банкинг, коммерция и платежи казались невозможными, но теперь они становятся обычным явлением. Однако мы можем еще больше расширить возможности этой отрасли и тем самым повысить операционную эффективность.

Использование цифровых технологий обеспечивает уплату налогов в

государственный бюджет в соответствующем размере с учетом любых денежных отношений, происходящих на территории страны. Ошибки, которые могут совершать люди, теперь можно устранить с помощью цифровых технологий. Поэтому в стране уделяется большое внимание развитию этого сектора и принимаются соответствующие нормативно-правовые акты и решения.

Как у всего есть плюсы и минусы, так и у оцифровки есть свои недостатки. В качестве примера можно привести следующее:

1. Большинство специалистов и широкой общественности не обладают большими знаниями о цифровизации и достаточными знаниями и навыками использования цифровых технологий;

2. Кибербезопасность.

Кибербезопасность — одна из самых опасных проблем, с которыми мы можем столкнуться в процессе цифровизации. Если система не идеально структурирована и важная информация хранится на сервере, злоумышленники смогут узнать очень важную информацию, а затем совершить преступление. Решением этой проблемы является технология блокчейн.

Преимущество технологии блокчейн в том, что устройства хранения данных не подключены к одному серверу. Это позволяет своевременно информировать всех участников операции. В этом процессе набор данных называется блоками, и количество этих блоков постоянно увеличивается по мере увеличения объема данных. Второе преимущество блокчейна заключается в том, что каждый блок зашифрован, что, в свою очередь, гарантирует, что другие участники не смогут внести изменения в данные. В блокчейне данные являются «общедоступными». С его помощью любой желающий может получить информацию о том или ином поле. Однако никто не может вносить в них изменения благодаря шифрованию. Вот почему блокчейн может обеспечить безопасность, прозрачность, порядок и эффективность.

Проблему отсутствия у персонала и населения знаний и навыков

использования цифровых технологий можно решить следующим путем:

Организовать специальные курсы, чтобы на время отвлечь сотрудников от рабочего процесса, организовать специальный экзамен для проверки уровня усвоения информации, предоставленной в конце курса, чтобы обеспечить грамотный подход к процессу и результатам этих проверки, обеспечивающие непосредственное влияние работника на последующий рабочий процесс;

Организовывать специальные программы и курсы по телевидению и радио, чтобы хотя бы частично интегрировать население в эту сферу;

Самое главное – организовать в школах специальные занятия по подготовке подрастающего поколения к цифровой экономике, привлечь молодежь в эту сферу и разъяснить ее суть и важность. Внеклассные мероприятия могут помочь поддержать молодых людей, особенно интересующихся сферой деятельности, и помочь им стать будущими квалифицированными кадрами.

Библиографический список

1. Финансовый контроль: Учебник / Р.Г. Ташматова, Е.А. Ахунова; - Т.: «Iqtisod-Moliya», 2019 с 33
2. Аюбов Н.А. Финансовый контроль и ревизия в бюджетных учреждениях: Учебное пособие, Ставрополь: Ставролит, 2012, С. 10-11.
3. Подъяблонская Л.М. Финансы: Учебник для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С. 56
4. Белоножко Мл, Скифская А.Л. Государственные и муниципальные финансы: Учеб-ник, 2014. С. 65-66
5. Финансы: Учебник Под ред Е.В. Маркиной. М.: КНОРУС, 2014, с. 346.
6. Финансовый контроль: Учебник / Р.Г. Ташматова, Е.А. Ахунова; - Т.: «Iqtisod-Moliya», 2019 с 20